

ONA TILI DARSLARIDA FONETIKA O'QITISH HAQIDA METODIK TAVSIYASI

Raxmonaliyeva Orzigul Baxromjon qizi
Abduraxmonova Dilafro'z Mamaróziyevna
Xolmatova Ximoyatxon Xamidullayevna

Farg'ona viloyati Farg'ona tumani 43-maktabning ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7493905>

Annotatsiya. Ushbu metodikada fonetika o'qitish metodikasi, shuningdek, uning ilmiy asoslari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Fonetika, fonetik hodisa, fonetikani imlo bilan bog'lash, fonetik tahlil, talaffuz va imlo, til hodisasi, amaliy ijodiy imlo.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ ФОНЕТИКИ НА КЛАССАХ РОДНОГО ЯЗЫКА

Аннотация. В данной методике разъясняется методика обучения фонетике, а также ее научные основы.

Ключевые слова: Фонетика, фонетическое явление, связь фонетики с правописанием, фонетический анализ, произношение и правописание, языковое явление, практическое творческое правописание.

METHODOLOGICAL RECOMMENDATION ON TEACHING PHONETICS IN MOTHER LANGUAGE CLASSES

Abstract. In this methodology, the methodology of teaching phonetics, as well as its scientific foundations, are explained.

Key words: Phonetics, phonetic phenomenon, connection of phonetics with spelling, phonetic analysis, pronunciation and spelling, language phenomenon, practical creative spelling.

Fonetika bo'limi 5-sinfda o'rgatiladi. Bu bo'lim tilning tovushlar tizimini o'rgatadi. Fonetika bo'limini o'qitish quyidagi vazifalarni ko'zda tutadi:

- 1.O'quvchilarni adabiy talaffuz meyorlariga o'rgatish.
- 2.O'quvchilarning savodxonligini oshirish maqsadida ularni zaruriy bilim, malaka va ko'nikmalar bilan qurollantirish
- 3.O'quvchilarning so'z boyligini oshirish
- 4.O'quvchilarda turli lug'atlar va ma'lumotnomalar bilan ishlash malakalarini rivojlantirish.

Fonetika bo'limining izchil kursi bir qator mavzularni o'z ichiga qamrab oladi. "Fonetika va grafika" mavzuni o'rganishda asosiy e'tibor fonetika bilan grafikani o'rganish obyektini belgilab olishga, nutq haqida tushuncha berishga qaratiladi. Og'zaki va yozma nutq haqida tegishli ma'lumot berilib, darslikdagi mashqlar og'zaki va yozma shakllarda bajariladi.

"Nutq tovushi va harf" mavzusini o'tishni topshiriqda berilgan gapni so'zlarga, so'zlarni bo'g'inlarga, bo'g'inlarni esa tovushlarga ajratish bilan boshlash to'g'ri bo'ladi. O'quvchilar o'gzaki nutqning eng kichik, mayda bo'lakka bo'linmaydigan qismi nutq tovushi, tovushning yozuvdagi ifodasi esa harf ekanligini bilib oladilar. Bir tovushning bir harf bilan yoki ikki harf bilan ifodalanishi haqida tushunchaga ega bo'ladilar. Bu nazariy tushunchalarga mos amaliy mashqlar ishlaydilar.

Shundan so'ng "Unli tovushlar", "Undosh tovushlar" mavzulari o'rganiladi. O'quvchilar unli va undosh tovushlarning o'xshash hamda farqli tomonlarini o'rganib oladilar. Berilgan so'zlar tarkibidagi tovushlarni unli va undoshlarga ajratadilar.

"Nutq a'zolari" mavzusi orqali o'quvchilarga nutq tovushining qanday hosil bo'lishi va ularni hosil qilishda nutq a'zolarining ishtiroki haqida ma'lumot beriladi. O'quvchilar nutq tovushlarini tabiatdagi boshqa fizik tovushlardan farqlashga o'rganadilar. Tovushlar nutq azolarining ishtirokiga ko'ra lab tovushlari va til tovushlariga ajratiladi. Lab tovushlari lablarning ishtirokida, til tovushlari esa tilning ishtirokida hosil bo'ladi. M, n, ng kabi tovushlar burun tovushlari, h tovushi esa bo'g'iz tovushi hisoblanadi. O'quvchilar mana shunday ma'lumotlar bilan ham tanishadilar.

Darslikda mavzuni mustahkamlash uchun 3 ta mashq berilgan. 135 – mashq berilgan so'zlarning talaffuzi bilan yozilishi o'rtasidagi farqni ajratishga qaratilgan. Ko'rinadiki, mana shu mavzu orqali o'quvchilarga i va u unlisi ishtirok etgan so'zlarning imlosi haqida yetarli tushuncha beriladi. Darslikdan "Qator kelgan unli talaffuzi va imlosi" nomli mavzu ham o'rin olgan. Ushbu mavzu ham o'quvchilar savodxonligini mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. So'z tarkibida yonma-yon kelgan ikki unli tovush ishtirok etsa bular qator kelgan unli sanaladi: oila, shoir, muomala, soat, saodat kabi. Bunday so'zlar talaffuzida yo bir tovush tushirib aytiladi yoki bir undosh tovush qo'yib aytiladi. Bu holat esa qator unli ishtirok etgan so'zlarning imlosida qiyinchilik tug'diradi. Ushbu mavzu esa o'quvchilarga shunday so'zlarning yozilishini o'rgatishda yaxshi yordam beradi.

Ayrim undoshlar talaffuzi va imlosini o'rgatish orqali ham o'quvchilarga orfografik bilimlar berib boriladi. Darslikda berilgan "Jarangli va jarangsiz undoshlar talaffuzi va imlosi" nomli mavzu quyidagicha o'rgatiladi. Dastlab topshiriq sifatida berilgan bob, yod, eg kabi so'zlarning talaffuzi o'rganiladi va so'z oxirida kelgan jarangli undoshlarning jarangsizlashi, lekin yozuvda jarangli undosh sifatida aytilishi haqida shunday xulosa chiqariladi: so'z oxirida **b-p**, **d-t**, **z-s** singari jarangli va jarangsiz undoshlar o'rtasidagi farq yo'qolib, bir xil jarangsiz undosh tovush holda talaffuz etiladi, lekin **b,d,z** yoziladi. Shundan so'ng darslikdagi mashqlar orqali bu qoidalar mustahkamlanadi. Keyingi darslarda **g-k**, **q-g** kabi jarangli va jarangsiz undoshlarning imlosi, **q-g** undoshlari bilan tugagan so'zlarga qo'shimchalarning qo'shilishi va ularning imlosi, v,m undoshlaridan oldin kelgan n undoshining imlosi o'rganiladi. Shu bilan birga o'quvchilarga **j**, **x** va **h**, **f,ng**, **sh** va **ch** harflarining, qo'sh undoshlarning talaffuzi va imlosi haqida ham ma'lumot beriladi. Imloviy bilimlar tutuq belgisi, qator undoshlar, bo'g'in, tovushlarining ortirilishi va tushib qolishi kabi mavzular bilan bog'liq holda ham o'rgatiladi.

Umuman olganda, "Fonetika" bo'limini o'qitish jarayonida o'quvchilarga ko'plab imloviy bilimlar berish, ularning savodxonligini yaxshilash imkoniyatlari keng. Buni to'g'ri yo'lga qo'ya bilish o'qituvchi mahoratiga bog'liq.

"Fonetika" bo'limini o'qitishda ko'zda tutiladigan amaliy maqsadlardan biri o'quvchilarning so'z boyligini oshirishdir. Bu ish quyidagi yo'llar bilan amalga oshiriladi:

1.Tovushdosh so'zlar ustida ishlash orqali. Tovushdosh so'zlar bir-biridan bir tovush bilan farqlanadi hamda turli ma'noga ega bo'ladi: ber-bor-bur, loy-moy-soy, choy-toy kabi. O'quvchilar har bir unli va undosh tovushning talaffuzi va imlo xususiyatlarini o'rganib bo'lgach, shu tovushlarga mos tovushdosh so'zlar to'playdilar: Bu esa o'quvchilarning so'z boyligini oshirishga yordam beradi.

2. So'zlarning ma'no nozikligi ustida ishlash orqali.

Unli va undosh tovushlarni cho'zish vositasida ma'noni kuchaytirish, so'zga ishonchsizlik, yalinish-erkalash kabi ma'nolarni yuklash mumkin. Masalan: katta` (ma'noni kuchaytirish), yo'qq` (ishonchsizlik ma'nosi), buvijon` (yalinish) kabi. Ana shunday ifodalarni o'quvchilarga o'rgatish ularning so'z boyligini oshiradi.

3. Ma'nodosh, uyadosh va qarama-qarshi ma'noli so'zlar ustida ishlash orqali.

O'qituvchi "Fonetika" bo'limidagi har bir mashq ustida ishlashda ma'nodosh, uyadosh va qarama-qarshi ma'noli so'zlar ustida ishlash imkoniyatiga ega.

Masalan, **ng** tovushining imlosi ustida ish olib borilar ekan, o'quvchilar ohangi, tengi, tonggi, manglay singari so'zlarni bo'g'inlarga ajratadilar. Shu bilan birga ma'nodoshlar topishi ham mumkin. Masalan: ohang-sas, teng-barobar-tengqur, tonggi-sahargi, manglay – peshona kabi.

Tovush juftlari bilan farqlanuvchi so'zlar ustida ish olib borilayotganda ham shunday ishlar davom ettirilishi mumkin: urish-urush, yumish-yumush.

"Fonetika" bo'limini o'qitishda sathlararo bog'lanishni yo'lga qo'yish imkoniyatlari ham keng. Bu bo'limni orfografiya, leksikologiya, sintaksis kabi bo'limlar bilan bog'liq holda o'qitish mumkin.

REFERENCES

1. B.To'xliyev, M.Shamsiyeva, T.Ziyadova. "O'zbek tili o'qitish metodikasi" Toshkent. "Yangi asr avlodi" nashriyoti. 2017.
2. A.G'ulomov, M.Qodirov "Ona tili o'qitish metodikasi" Toshkent. "Universitet" nashriyoti. 2001-y.
3. O.Roziqov, M.Mahmudov, B.Adizov, A.Hamroyev "Ona tili didaktikasi" Toshkent. "Yangi asr avlodi nashriyoti" 2005-y.